
CÁLCULO DE PRECIPITAÇÃO AUTOMÁTICO COM DIFERENTES MÉTODOS NO RIACHO TAPERÁ, CEARÁ

DOI: 10.5281/zenodo.15084599

Luigi Pereira de Paiva¹

¹Programa de Pós graduação em Engenharia Agrícola – Universidade Federal do Ceará

E-mail: luigipaiva@protonmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6383387498105342>

RESUMO: O ciclo hidrológico é essencial para a vida humana e dos seres vivos. A precipitação é vital para as atividades humanas e é complexa devido às suas variáveis dinâmicas. A água é fundamental para a qualidade de vida, desenvolvimento econômico e social. Dada as mudanças climáticas, a hidrologia conecta dimensões naturais e sociais. O estudo do ciclo hidrológico e da precipitação é crucial para evitar inundações e gerenciar estiagens, especialmente no Ceará. Métodos matemáticos e ferramentas de SIG são usados para calcular a precipitação média, e Modelos Digitais de Elevação ajudam nas análises hidrológicas e topográficas, impactando atividades antrópicas. O estudo pluviométrico e a utilização de softwares como QGIS são essenciais para analisar precipitações em microbacias, como a do Riacho Tapera no Ceará. Dito isso, o objetivo deste trabalho será utilizar-se de diferentes métodos de cálculo para fazer o levantamento de precipitação na bacia do Riacho Tapera, localizado no Ceará. O método utilizará de imagens SRTM para processá-las no QGIS e em seguida, aplicar os modelos matemáticos de Thiessen, isoietas e aritmético para cálculo de precipitação média, para em seguida, analisar matematicamente a significância dos resultados. O estudo resultou em significância entre os 3 métodos, entretanto, numericamente apontou discrepância, a que se deve pela natureza dimensional dos modelos.

Palavras-chave: Precipitação; Recursos hídricos; Semiárido.

1. INTRODUÇÃO

Ciclo hidrológico, segundo Albuquerque (2022) é um fenômeno natural crucial à sobrevivência da sociedade humana e seu entendimento é indispensável a subsistência dos seres vivos. Sua percepção está entrelaçada à ciência voltada para o estudo dele, chamada de hidrologia, que se refere a ciência que estuda o ciclo hidrológico e seus constituintes, ao qual se engloba a bacia hidrográfica, local onde ocorrem estes processos.

Silveira (2001) descreve bacia hidrográfica como uma região topograficamente delimitada que tem como individualidade a capacidade de captação da água em direção a um ponto comum, que também é chamado de exutório. Dentro da região de uma bacia ocorrem processos de entrada e saída da água, sendo a entrada, em uma dimensão natural, representada pela precipitação.

Segundo Marciano, Alexandre & Ana (2018), a compreensão da precipitação que ocorre em uma bacia é complexa devido a uma série de variáveis e dinâmica não determinística. A

precipitação também é a responsável pela viabilidade da atividade humana, como a agropecuária e o abastecimento doméstico, por exemplo.

Sendo a água um dos recursos naturais de maior importância, ela é imprescindível para garantir a qualidade de vida. o desenvolvimento econômico e social da população, bem como componente da paisagem e do meio ambiente (Andrade et al., 2008). Arai (2010) afirma que o conhecimento acerca da disponibilidade hídrica é um dos fatores mais importantes quando o assunto é gerenciamento de recursos hídricos.

Dito isso, em um cenário de mudanças climáticas, a percepção desfragmentada de que a atividade de um local pode impactar no clima de outro, surge à reflexão a respeito da necessidade de profissionais dispostos a lidar com desafios e problemas futuros proeminentes das questões voltadas para o estudo da ciência hídrica. Vanelli (2023) destaca que alguns problemas ou desafios não surgem exclusivamente da dimensão natural ou dimensão social e sim de múltiplas interações que ocorrem ao longo do avanço cronológico-temporal. Diante disso, a hidrologia se destaca por sua ampla ligação entre a esfera conectiva humana e trópica.

O estudo do ciclo hidrológico, segundo Diodato et al. (2022) tem se tornado cada vez mais necessário e destaca a precipitação por sua capacidade de produção de escoamento superficial, que proporciona a possibilidade de inundações e enchentes. Além da capacidade de representar riscos por seu excesso, a estiagem ou seca torna indispensável o cuidado durante o processo de administração hídrica de uma região.

Por isso, o estudo da chuva é indispensável para estados que passam por longos períodos de estiagem ou insuficiência de água, como o estado do Ceará, por exemplo. A utilização de modelos com base matemática mostrou-se eficiente ao longo dos anos. Destaca-se o método de Thiessen (1911), que calcula a partir da relação de área de influência de um posto pluviométrico, a precipitação média do posto e a área total da bacia hidrográfica para calcular a precipitação média do todo.

A abordagem do método durante o processo de qualificação, junto da utilização de métodos atuais, como na utilização dos sistemas de informações geográficas (SIG) e outras ferramentas virtuais, torna o processo de análise matemática local algo mais prático, uma vez que há maior precisão e velocidade de disponibilidade de dados nos modelos automáticos que os manuais.

Segundo Almeida e Berger (2007), Modelo Digital de Elevação (MDE), ou o modelo de imagem utilizado no presente trabalho, é uma apresentação digital da variação contínua do relevo em um determinado espaço. Ele é utilizado constantemente utilizado em Sistema de

Informações Geográficas (SIG) para análises hidrológicas, territoriais, de relevo e em várias outras formas.

Normalmente, o Modelo Digital de Elevação é um mosaico de várias fontes de elevação com vários níveis de precisão, qualidade e resolução (Frank & Rengarajan, 2023). No sensoriamento remoto, sua fonte de dados pode provir de satélites ou VANT's e possui uma resolução variável.

Direcionando a discussão para a hidrologia, visto que a aplicação dos complementos citados será voltada para aplicação nela, vale destacar a importância do conhecimento prévio de declividade. Segundo Garcia et al. (2020), declividade é a inclinação do relevo em relação ao plano horizontal. Tal afirmação aproxima-se dos desafios humanos a partir da percepção de que praticamente tudo depende da capacidade de suporte ou da possibilidade de atividade proporcionada pelo local.

A declividade impacta na movimentação de máquinas, na movimentação de águas, nas florestas, nas formações rochosas e ao longo do tempo, a topografia estudou formas de lidar com tais alternâncias na declividade de locais, proporcionando a atividade antrópica.

Partindo dessa premissa, a aplicação durante o processo de formação é indispensável. Portanto, o objetivo deste trabalho será reafirmar o indeclinável papel do estudo pluviométrico através de um relatório sobre a aula sobre cujo temática foi utilizar o método de Thiessen, isoietas e aritmético com o uso do software QGIS para fazer cálculo de precipitações, porém, no presente estudo, tendo como foco a microbacia localizada na região do Riacho Tapera, no estado do Ceará.

2. METODOLOGIA

2.1 Levantamento, processamento de dados e fisiografia

O trabalho se consiste primeiramente em fazer o levantamento de dados. A fonte de dados geoespaciais será o *United States Geological Survey* (USGS), fornecido através do site "earthexplorer.usgs.gov", em seguida, imagens *Shuttle Radar Topography Mission* (SRTM), em formato *non-void* serão baixadas e processadas no software QGIS 3.38.1 para delimitação da bacia e cálculos fisiográficos com a finalidade de discussão. Também será destacado os 3 postos pluviométricos que estão contidos na região da bacia através de uma consulta de séries temporais dispostas no site da FUNCEME. Os postos utilizados serão os de número 221, 665 e 809, séries temporais inferiores a 30 anos serão interpoladas em prol de comprimir o período de interesse, tornando como alvo de estudo o período de 1993 a 2023.

Serão calculados com base na utilização da calculadora de campo pertencente ao

software usado na análise e os valores serão discutidos com base nos trabalhos de Faustino (1996), Cardoso (2006), Villela & Matos (1975), Rodrigues *et al.* (2016), Pereira *et al.* (2019) e a classificação da declividade será baseada nos parâmetros estabelecidos pela EMBRAPA (2013). As equações utilizadas para cálculo de parâmetros fisiográficos se encontram abaixo.

1. $\text{Área}(A)(\text{km}^2) = \frac{\$area}{1000000}$
2. $\text{Perímetro}(km) = \frac{\$perimeter}{1000}$
3. $L(km) = \frac{\$length}{1000}$
4. $\text{Coeficiente de Compacidade}(Kc)(m * m^{-2}) = 0,28 * \frac{\text{Perímetro}}{\text{Área}^{\frac{1}{2}}}$
5. $\text{Fator de forma}(F)(m * m^{-1}) = \frac{L}{A^2}$
6. $\text{Índice de circularidade}(IC) = \frac{12,57 * A}{P^2}$
7. $\text{Densidade de drenagem}(Dd) \left(\frac{km}{km^2} \right) = \frac{Lt}{A}$
8. $\text{Razão de alongação}(Re) = 1,128 * \frac{A^{\frac{1}{2}}}{L}$
9. $\text{Razão de relevo}(Rr)(m * m^{-1}) = \frac{\Delta H}{L}$
10. $\text{Índice de rugosidade}(Ir) = \Delta h * Dd$
11. $\text{Razão média escoamento superficial}(Lm)(km) = \frac{A}{4 * Lt}$
12. $\text{Razão total de textura}(T)(un * km^{-1}) = \frac{Nt}{P}$

Onde as siglas significam:

A: Área (km²); **P:** Perímetro; **L:** comprimento do rio principal; **Kc:** coeficiente de compacidade; **F:** fator de forma; **IC:** índice de circularidade em km; **Dd:** densidade de drenagem em km/km²; **Lt:** comprimento total de todos os rios em km; **Re:** razão de alongação; **Rr:** razão de relevo; **ΔH:** diferença entre a maior e a menor altitude da bacia em km; **Ir:** índice de rugosidade; **Nt:** número total de rios que alimentam a bacia; **Lm:** razão média de escoamento superficial em Lm por km; **T:** razão de textura.

Os valores pluviométricos e fisiográficos serão processados no Word Excel para aplicação de cálculos, e formação do arquivo ".csv" utilizado no processo de formação das isoietas. Todos os valores serão aplicados em gráficos com a finalidade de comparação de resultados.

2.2 Método Aritmético

O método aritmético se consiste na soma dos valores médios de precipitação dividido pelo número de pontos. Os valores serão tabelados e comparados posteriormente com os demais métodos utilizados. Abaixo se encontra a equação utilizada.

$$P_{\text{médio}} = \frac{P1 + P2 + P3}{n}$$

Onde P representam os valores de precipitação médios anuais de cada posto e n representa o número de postos utilizados para o estudo.

2.3 Método de Thiessen

O método se consiste primeiramente na delimitação dos polígonos de Thiessen, que também são chamados de "Polígonos de Voronoi", que após a utilização, será calculada a área individual de cada polígono. Após a área ser, os valores de precipitação, juntamente com os valores de área de polígono e área total da bacia serão utilizados na aplicação da formula de Thiessen. Abaixo se encontra a equação que será utilizada.

$$P = \frac{\sum P_i * A_i}{A}$$

Onde P_i representa os postos pluviométricos e A_i a área dos polígonos, enquanto A se refere a área total da bacia. Após os valores de cada ano serem calculados, todos os valores serão postulados em gráfico com finalidade de discussão.

2.4 Método de Isoietas

Para a aplicação do método de isoietas, será necessário primeiro ter a bacia delimitada e produzir um arquivo em formato csv contendo as coordenadas dos postos pluviométricos, o número e suas precipitações médias totais. Após o arquivo ser produzido, ele será introduzido como forma de vetor ponto no QGIS, com a finalidade de delimitar os pontos com suas tabelas de atributos já contendo seus valores pluviométricos, em seguida, será utilizado a função "interpolação IDW" utilizando como referência os valores de precipitação da camada produzida a partir do csv, gerando uma imagem raster sob a área da bacia já demarcando as zonas de influência dos postos pluviométricos.

Após a figura ser delimitada, ela passará por uma mudança de simbologia para a cor azul e em seguida, será utilizado a função "contorno", localizada na aba "raster", para manter apenas as linhas de nível, que serão as isoietas. Após a demarcação, será feito o recorte das linhas mantendo-as apenas sobre a bacia.

Após a delimitação das isoietas, será utilizado a função "poligonize", localizada na caixa de ferramentas, para gerar polígonos a partir das linhas produzidas, que em seguida poderão ter

suas áreas calculadas, para por fim, aplicar na equação de isoietas.

Para concluir, será aplicado a equação de isoietas, cujo resultado será a precipitação média, para em seguida, repetir o processo por séries anuais e matematizar através de gráficos os resultados para fins de comparação. A equação utilizada se encontra abaixo:

$$P_m = \frac{\sum(P_i * A_i)}{A}$$

Onde P_m é a precipitação média da bacia, P_i precipitação média entre duas isoietas consecutivas e A_i é a área entre as isoietas consecutivas.

2.5 Análise estatística

As análises comparativas serão feitas com base nas tabelas resultantes da aplicação dos 3 métodos em uma planilha do Excel. Onde serão classificados como significantes resultados com valor- $P > 0,5$ e $F > F$ crítico, uma vez que ambos são atestados de significância nos resultados e por fim, será feita uma ANOVA de fator duplo sem repetição.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Levantamento, processamento de dados e fisiografia

A caracterização fisiográfica foi feita com base no resultado proporcionado pela aplicação das equações citadas anteriormente. É possível observar os resultados na tabela 1.

Tabela 1 - caracterização fisiográfica da bacia

Área (km ²)	319,800
Perímetro (km)	124,557
Comprimento do rio principal (L)(km)	31,292
Comprimento total de todos os rios (Lt)(km)	53,729
Coefficiente de compacidade (Kc)	0,218111069
Fator de forma (F)	0,326596718
Índice de circularidade (IC)	0,259105992
Densidade de drenagem (Dd)	0,16800813
Razão de alongação (Re)	1,448069559
Razão de relevo (Rr)	0,010865397
Índice de rugosidade (Ir)	0,057122764

Fonte: Autor, 2025.

Faustino (1996), classifica microbacia como bacia cujo a área seja maior que 100 km² e inferior a 700 km². Desta forma, a presente bacia é categorizada como uma microbacia.

O coeficiente de compacidade, consoante à Cardoso (2006), é o valor que relaciona a bacia com uma forma circular, o qual se torna mais próximo de um círculo a medida que se aproxima de 1. A bacia estudada possui um K_c de aproximadamente 0,21, que também quanto

mais próximo de 1, mais propenso a enchentes.

O fator de forma (F) encontrado foi de 0,32. F é o valor concebido pela comparação da bacia com uma retangular. Villela & Matos (1975) afirma que menor o fator de forma, menor a tendência a enchentes que outras de mesmo tamanho mas com um fator de forma maior.

Índice de circularidade (IC) faz um comparativo da bacia com uma forma circular mas com destaque ao alongamento da bacia. O IC encontrado foi de 0,2591.

A densidade de drenagem (Dd) explica a velocidade da água na bacia hidrográfica relacionando os canais da bacia. O valor calculado foi 0,16 e quanto mais alto, maior a velocidade que a água se distribui através da região. O valor também é um indicador de eficiência no sistema de drenagem.

Razão de alongação (Re) é a relação entre o diâmetro da área e o comprimento da bacia e no presente estudo se deu por 1,44. Razão de relevo (Rr) indica a declividade média entre a amplitude altimétrica e o comprimento axial, que apontou o valor de 0,01. O índice de rugosidade (Ir) é a combinação da diferença de nível e a densidade de drenagem, onde valores altos apontarão vertentes íngremes e longas, 0,05 significa uma superfície da rede de drenagem próxima de uniforme. A maior declividade encontrada na bacia foi de 74,5%, entretanto, a maior parcela da bacia se classifica como Suave Ondulado, que segundo EMBRAPA (2013).

A relação dos valores fisiográficos possuem relação direta com a dinâmica da precipitação e da bacia. Uma vez que ela possui regiões povoadas e atividade chuvosa intensa mas com características propensas à enchentes, tanto as atividades locais necessitam de maiores precauções em relação ao excesso de água, como também poderá necessitar de atividades específicas para lidar com a seca ou estiagem.

3.2 Método Aritmético

Após a obtenção dos dados e da interpolação para reposição de valores ausentes, todas as médias anuais ao longo de 30 anos foram retiradas, onde anualmente a equação foi aplicada.

O posto 665 se destaca pela baixíssima ocorrência chuvosa, que talvez se deva a más condições de infraestrutura ou problemas no equipamento, o que foi perceptível devido à falta de dados recorrente e alta necessidade de interpolação para complementação de dados. Os valores médios totais para os postos 221, 665 e 809 foram respectivamente 57,1; 18,4 e 48,8 mm/ano.

É importante destacar que o posto com menor tendência gráfica é o que possui o comportamento de maior similaridade entre o posto com maior valor de precipitação, onde a diferença entre a média de ambos seja de 32% apenas, porém, o que possui uma proximidade

de 85%, dentro do contexto gráfico, possui a maior diferença comportamental e isso se dá pela constância ao longo de 27 anos, que aproximou a curva gráfica de uma constante, entretanto, entre 2021 e 2023 houve uma tendência de queda na captação da precipitação no posto, o que ocasionou um aumento exponencial do desvio padrão, que em 27 anos seguiu na faixa de 4 e que depois subiu para 9, representando um aumento de aproximadamente 46%.

Os valores máximos nos 3 postos foram respectivamente de 124,4; 106,8 e 62,2. Os valores máximos explicam que há maior intensidade de chuva no posto 665 mas com menor frequência, enquanto há menor intensidade de chuva, porém, maior frequência no posto 809. Abaixo encontra-se na figura 3 o resultado da aplicação final do método aritmético.

Figura 3 – Precipitação média da bacia por método aritmético.

Fonte: Autor, 2025.

3.3 Método de Thiessen

Com a produção dos polígonos de Thiessen, as áreas de influência dos postos 221, 665 e 809 foram respectivamente 74,282; 181,833 e 63,686.

Não foi encontrada uma anormalidade nos resultados da aplicação do método de Thiessen. O valor máximo em 30 anos foi de 99,23 mm no ano de 2009, enquanto o valor mínimo foi de 16,70 e ocorreu no ano de 2015. Há um desvio padrão de aproximadamente 18 mm, que pode ser explicado pela tendência gráfica de saltos em duplas anuais, ou por exemplo, em 2002 e 2004, para depois se repetir o padrão em 2009 e 2011. Abaixo encontra-se na figura 4 o gráfico representativo da precipitação média encontrada.

Figura 4 – Precipitação média da bacia por método de Thiessen.

Fonte: Autor, 2025.

3.4 Método de Isoietas

O método resultou nos valores médios pluviométricos de cada ano na bacia, uma vez que a interpolação IDW gera um mapa de distribuição com base nos valores de pluviometria, sendo mais escuro onde possuir maior precipitação e mais claro onde houver menor. Nas propriedades da camada raster em "informação", se encontra em "STATISTICS_MEAN" a precipitação média da bacia, que dentro do contexto no qual ela foi produzida com os valores de cada ano, representa consequentemente a precipitação anual. Foram produzidas um total de 30 camadas onde cada valor levantado foi postulado em um arquivo no excel, para em seguida ser levantado graficamente os valores.

A forma gráfica dos valores por fim, se assimilou aos resultados encontrados nos demais métodos, como será mostrado na figura 5.

Figura 5 – Precipitação média por método de isoietas.

Fonte: Autor, 2025.

Devido a relação entre os gráficos, para fins de discussão, serão levantados análises estatísticas.

3.5 Análise estatística

Há possibilidade de que as características fisiográfica da bacia proporcione tal

modelagem gráfica nos métodos, entretanto, vale também destacar que no presente caso, há possibilidade de especificamente no local os métodos empregados serem pertinentes.

Após aplicar os valores dos 3 métodos em uma análise de correlação, proporcionada pelo Excel resultou 0,98, que foi empregado individualmente por pares nas 3 variáveis. Quando aplicado o método ANOVA, que seria o mais indicado para analisar as 3 colunas resultantes ao mesmo tempo, encontrou um F crítico de 3,09, e um valor-P de 0,083. A variância entre os grupos foi de 22,96, que significa que se tratam de resultados significativos, uma vez que a variância é superior ou igual ao F crítico.

Como resultado da Anova de fator duplo e sem repetição, a tabela abaixo expõe os resultados tendo como base linhas e colunas.

Tabela 2 – Resultado análise estatística

Ano	Contagem	Soma	Média	Variância
1993	3	84,77327	28,25776	115,9414
1994	3	84,56998	28,18999	115,3796
1995	3	84,78677	28,26226	115,8794
1996	3	84,94216	28,31405	116,161
1997	3	85,14302	28,38101	116,7064
1998	3	86,03317	28,67772	119,2361
1999	3	85,14302	28,38101	116,7064
2000	3	86,38061	28,79354	114,0673
2001	3	86,67677	28,89226	93,15024
2002	3	134,9736	44,99121	174,8417
2003	3	121,7941	40,59803	166,4616
2004	3	175,5298	58,50992	373,4199
2005	3	91,63877	30,54626	110,8262
2006	3	87,69452	29,23151	111,8917
2007	3	80,98188	26,99396	93,54177
2008	3	120,5428	40,18092	170,2484
2009	3	241,7576	80,58588	535,447
2010	3	111,458	37,15266	152,4083
2011	3	154,0146	51,33819	245,5542
2012	3	61,81214	20,60405	58,41825
2013	3	92,19436	30,73145	119,8569
2014	3	65,76511	21,9217	71,59826
2015	3	61,46909	20,4897	62,58251
2016	3	67,75447	22,58482	74,68416
2017	3	73,76172	24,58724	86,7455

2018	3	161,6344	53,87814	276,3481
2019	3	122,4416	40,81387	191,6379
2020	3	108,6082	36,20272	188,133
2021	3	57,87907	19,29302	50,48671
2022	3	74,73468	24,91156	82,89693
2023	3	99,50331	33,16777	87,3709
Métodos				
Aritmético	31	1284,971	41,45066	213,6012
Thiessen	31	634,5932	20,47075	84,46273
Isoietas	31	1216,829	39,25254	240,2919

Fonte: Autor, 2025.

Assim como nos valores encontrados nas demais análises, os índices de significâncias foram atendidos.

4. CONCLUSÃO

Os métodos proporcionaram valores próximos, cujas discrepâncias podem ser explicadas por características locais. Em razão das características propensas a não enchentes, bem como a baixa intensidade de chuvas, a região possui pouca possibilidade de enchentes. A respeito dos métodos empregados, houve uma similaridade gráfica entre os três métodos, embora numericamente e individualmente os resultados se distanciem. Devido à declividade majoritariamente pouco ondulada ou plana, baixos índices indicativos de enchentes ou de eficiência distributiva da água na bacia, os resultados apontam uma região intermitente e com alta capacidade de perda. Estudos voltados para uso e ocupação de solo fazem-se necessário em prol de encontrar potencial de evapotranspiração ou outras formas de perda de água em prol de melhor compreensão do comportamento da bacia.

5. REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE, J. M. T. D. (2022). **Contextualizando o ensino de geografia: um mergulho no ciclo hidrológico**. (Trabalho de conclusão de curso em Geografia), Unidade acadêmica de geografia, Universidade Federal de Campina Grande, Cajazeiras, Pernambuco, 2022.

ALMEIDA, A. Q. de.; BERGER, B. Comparação entre áreas de preservação permanente demarcadas a partir de diferentes escalas topográficas. In: MORAIS, A. C. de.; SANTOS, A. R. dos. (Org.) *Geomática e análise ambiental: aplicações práticas*. Vitória: EDUFES, 2007. cap. 1, p.19-39.

ANDRADE, N. L. R.; XAVIER, F. V.; FREITAS ALVES, É. C. R.; SILVEIRA, A.; & DE OLIVEIRA, C. U. R. (2008). Caracterização morfométrica e pluviométrica da bacia do Rio

- Manso–MT. **Geosciences= Geociências**, 27(2), 237-248.
- ARAI, F.K. 2010. **Caracterização da Disponibilidade Hídrica na Bacia Hidrográfica do Ivinhe-ma, MS**. Programa de Pós-Graduação em Agronomia, Universidade Federal da Grande Dourados, Dissertação de Mestrado.
- CARDOSO, C. A.; DIAS, H. C. T.; SOARES, C. P. B.; & MARTINS, S. V. (2006). Caracterização morfométrica da bacia hidrográfica do rio Debossan, Nova Friburgo, RJ. **Revista árvore**, 30, 241-248.
- CHOW, VEN T; DAVID R. MAIDMENT; AND LARRY W. MAYS. 1988. **Applied Hydrology**. McGraw-Hill.
- DIODATO, J. O.; GALBETTI, T. A. S.; GALBETTI, M. V.; OLIVEIRA RIBEIRO, V.; & DANTE, M. (2022). Comparação dos métodos da Média Aritmética, dos Polígonos de Thiessen e do IPD na avaliação espacial de dados pluviométricos. **Revista EIA**, 19(37), 37002-pp.
- EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. EMBRAPA. Centro Nacional de Pesquisa de Solos. **Sistema Brasileiro de Classificação de Solos**. 3. ed. Rio de Janeiro: EMBRAPA, 2013. 306 p.
- FAUSTINO, J. **Planificación y gestión de manejo de cuencas**. Turrialba: CATIE, 1996. 90p.
- FRANKS, S.; & RENGARAJAN, R. (2023). Evaluation of Copernicus DEM and Comparison to the DEM Used for Landsat Collection-2 Processing. **Remote Sensing**, 15(10), 2509.
- GARCIA, Y. M.; CAMPOS, S.; TAGLIARINI, F. S. N.; CAMPOS, M.; & RODRIGUES, B. T. (2020). Declividade e potencial para mecanização agrícola da bacia hidrográfica do ribeirão pederneiras-pederneiras/sp. **Revista Brasileira de Engenharia de Biosistemas**, 14(1), 62-72.
- MARCIANO, A. G.; BARBOSA, A. A.; & SILVA, A. P. M. (2018). Cálculo de precipitação média utilizando método de Thiessen e as linhas de cumeada. **Revista Ambiente & Água**, 13(1), e1906.
- PEREIRA, L. C. F.; BRITO, G. H. M.; VESPUCCI, I. L.; & JOSÀ, I. (2019). Análise morfométrica da bacia hidrográfica do rio dos Patos, GO. **Ipê Agronomic Journal**, 3(1), 4-13.
- RODRIGUES, R. S. S.; FERNANDES, L. L.; CRISPIM, D. L.; DE ABREU VIEIRA, A. S.; & PESSOA, F. C. L. (2016). Caracterização morfométrica da bacia hidrográfica do igarapé da Prata, Capitão Poço, Pará, Brasil. **Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável**, 11(3), 143-150.
- SILVEIRA, A.L. **Ciclo hidrológico e bacia hidrográfica**. In: TUCCI, C.E.M. (Org.), Hidrologia: ciência e aplicação. São Paulo: Ed. UFRGS, p. 35-51, 2001.
- THIESSEN, A. H., 1911. Precipitation averages for large areas. **Monthly weather review**,

39(7), 1082-1089.

VANELLI, F. M. (2023). **Contribuições da socio-hidrologia na redução de riscos e desastres associados a perigos naturais** 145 f.

VILLELA, S.M.; MATTOS, A. **Hidrologia aplicada**. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1975. 245p.